

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

MILLÎ TÜRKİSTAN MECMUASI BİBLİYOGRAFYASI 1942-1975

Çağatay Koçar

Araştırmacı Yazar, Sosyolog

Özet: Millî Türkistan mecmuası 15 Haziran 1942 yılında Veli Kayyum Han önderliğinde Berlin'de yayımlanmaya başlamıştır. Aralıklarla 1975 yılına kadar devam etmiş ve 134 sayı yayımlanmış olup muhaceretteki Türkistanlıların uzun süreli yayın organı olarak tarihe geçmiştir.

Anahtar kelime: Veli Kayyum Han, Millî Türkistan, İkinci Dünya Savaşı, Mecmua, Süreli Yayın

İkinci Dünyası Savaşı sırasında sabık Sovyetler Birliği ordusunda asker olan yüzlerce Türkistanlı, Almanların Barbarossa Hareketi'nde esir düştü. Savaşın ilk başlarında sabık Sovyet ordusu ağır mağlubiyete uğrar ve 1,5 milyondan fazla Sovyet askeri Almanlar tarafında esir alındı. Bu arada Sovyet ordusundaki Türkistanlı askerlerden 350-400 bin kişi Almanlara esir düştü. Esirleri Almanlar Polonya'daki türlü esir kamplarına getirdi. Esirler, kamplarda açlık, türlü hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı, verilen bilgilere göre her gün yüzlerce esir ölmekteydi. Almanlar esirlerden aşırı derecede faydalanmak istiyorlardı. Bu maksatta Avrupa'da yaşamakta olan Türkistan, Kırım, Kazan, Azerbaycan, Kafkas, Gürcü, Ermeni ve Rus vekillerine haber göndererek esir kamplarındaki kendi milletlerini tespit etmelerini bildirdi. Paris'te yaşamakta olan Türkistanlı (Kokand Muhtariyeti'nin reisi, Alaş-Orda Muhtar hükümetin dışişleri bakanı) Mustafa Çokay ve Buhara Halk Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya okumaya gönderdiği Veli Kayyum Han ile birlikte esir kamplarındaki Türkistanlıları başka kamplara nakil etmeye başladılar. Ne yazık ki Mustafa Çokay esir kamplarında yaygın olan tifo hastalığına yakalandı ve 27 Aralık 1941 yılında vefat etti.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Başka kamplara nakledilen Türkistanlı esirler iki üç ay tedavi gördükten sağlıklarına kavuştuktan sonra kurulan Türkistan Lejyonun'na katılıp katılmayacakları hususunda bilgilendirildiler. Türkistanlı esirlerin hemen hemen hepsi daha iyi şartlarda yaşama imkânı olduğu için gönüllü katıldılar.

Veli Kayyum Han'ın bildirdiğine göre ilk başta lejyona sivil kısmına 185 bin kişi müracaat etmiştir. 65 bin kişi ise cephe arkasındaki işlerde ve köylerde çalıştırılmak üzere ayrılmıştır. Türkistanlı bu esirlerin Sovyet devrinde komünizm ruhu ile yetiştikleri için kendi tarihlerinden, edebiyatlarından yani geçmiş tarihlerinden haberleri yoktu. Bunları dikkate alan Veli Kayyum Han esirleri bu insanları Türkistan ruhunda yetiştirmek için bir yayın çıkarma ihtiyacının olduğunu farkına vardı. Veli Kayyum Han esir Türkistanlı askerler arasından eğitilmiş olanları seçerek Berlin'e getirerek bir yayın çıkarılması işine girişte. Lejyondaki Türkistanlı gençlere birkaç yıldır düşüncelerim açıkça ifade edememişlerdir. Rus emperyalistleri eli altından ezilen Türkistan halkının millî tarihi ve medeniyeti yok edilmeye başlanmıştır. Millî bağımsızlığı için mücadele etmeyi yok etmeye çalışılmıştır. Türkistan Lejyonu 1942 yılının ocak ayında kuruldu, Veli Kayyum Han lejyon içinde türlü bölümler teşkil etti. Bu bölümlerden biri olan muallimler bölümü, mart 1942 yılında Berlin'de “UÇQUN” adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. Berlin'de Türkistanlı askerler tarafından çıkarılan UÇQUN adlı gazete sayfalarında Türkistanlı lejyonerlerin gönderdiği haber, makale, hatıra ve şiirler yayımlandı. Gönderilen yazılar vatanın bağımsızlığına ve ülke halkının gelecekteki istiklaline yöneliktir. UÇQUN gazetesi lejyondaki askerlere yönelik yayın hayatı hakkında şunlar yazılır: “Lejyondaki gençler birkaç yıldan beri düşüncelerini açıkça ifade edememekte-dirler. Rus emperyalistleri altında ezilen Türkistan halkına millî

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

tarihi, edebiyati ve medeniyeti ve yaşam tarzları kısacası millî medeniyeti yok edilmekteydi, buna karşı mücadele etmeyi bir amaç olarak kabul ettik.”¹

UÇQUN gazetesinin kaç sayı çıktığı hakkında kesin bilgi yoktur ancak bizi başlangıçta muhaceret tarihinde Türkistanlıların ortak sesi olacak olan “Millî Türkistan” mecmuasının 15 Haziran 1942 yılında yayımlanmaya başlamasıyla beraber UÇQUN gazetesi de yayın hayatını durdurduğu tahmin edilmektedir. Dergiyi çıkaran ve baş muharrir Veli Kayyum Han'dır. Bu mecmua çeşitli aralıklarla 1975 yılına kadar yayın hayatını sürdürdü ve otuz üç yıllık hayatında toplam 134 sayı neşir edildi.

Mecmuanın kapağında aşağıdakiler yazılır, “Millî Türkistan Millî Kurtuluş için Küreşçi (mücadele) Mecmuası”. Ayda iki defa çıkan, Millî Türkistan mecmuasının birinci sayısı:

1. Bizim Yol – Milli Türkistan
2. Çokay oğlu Mustafa – V. Kayyum Han
3. Milli Türkistan Lejyonu - Küreşçi
4. Milli Bayrak - Küreşçi
5. Silaha! (şiir) – Elbek
6. Türkistan'da Genç Şairi ve Edipler Yüzü – V. Kayum
7. Almanya ve Biz - Elci
8. Almanya Ülkesi – Arslan Bey
9. Savaş hakkında malumat
10. Kısa haberler²

¹ Küreşçi, “Millij Türkistan Legioni”, *Millî Türkistan*, No. 1, (15 Haziran 1942): s. 8.

² *Millî Türkistan*, No. 1, (15 Haziran 1942).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Veli Kayyum Han'ın verdiđi bilgiye gre Mill Turkistan mecmuas ilk yıllarda ayda iki defa kırk bin ilerleyen tarihlerde iki yz bin civarında neřir edilmekteydi. İlk sayısının yayımlanmasında her Trk boyundan iki kiři yazı iřlerde alıřtırılmak zere alınmıřtır. Mesela, savař dneminde Mill Turkistan mecmuasında yazar ve muharrir olarak Tımbek (Kazak), Almanbet (Kırgız) alıřmıřlardır.³

Mill Turkistan Birlik Komitesi tarafından, bu arada Mill Turkistan mecmuasından ayrı olarak haftalık Yengi Turkistan gazetesi, aylık olarak Milli Edebiyat mecmuas ıkarıldı. Bu eserler Turkistan leheleri iin anlaşılır hala getirilen ortak Turkistan lehesiyle ıkarıldı. Savař sırasında hr dnyada Turkistan adıyla yayımlanan yegne mecmua Mill Turkistan mecmuasıydı.

İkinci Dnya Savařı bitiminde, savařı kazananlar savařı kaybedenler sulu bularak 1945-1947 yıllar arasında Nrnberg'de kurulan askeri mahkemede yargılandılar. Bu arada Mill Turkistan Birlik Komitesi'nin reisi Veli Kayyum Han yargılandı ve mahkeme kararı susuz bulunarak berat ettirildi. Bu tarihlerde Mill Turkistan mecmuas yayınını durdurmak zorunda kaldı.

Mill Turkistan Mecmuasının Gayeleri

Mill Turkistan mecmuasının ilk sayısında “Bizim Yol” bařlıklı yazıda ne gayeyle yayın hayatına bařladığını řu řekilde ifade edilir:

“Bizim btn yolumuz dođru, aık ve belirlidir. Dileđimiz Turkistan bađımsızlıđı iin bir yolda bir dilekte ve Turkistan mill bađımsız bayrađı altında Rusları memleketlerinden ıkarmaktır. Bizim dileđimiz bir blnmez,

³ V. Kayyum-Han, “Mill Turkistan - 100”, *Mill Turkistan*, No. 100 A, (Ocak-řubat 1964): s. 20-23.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

parçalanmaz büyük Türkistan devletini kurmaktır. Birleşelim, mücadele edelim, ana yurdu kurtaralım. Yaşasın millî Türkistan bağımsızlığı.”⁴

Millî Türkistan mecmuasının bir yıllığı dolayısıyla yayımlanan “Millî Türkistan Bir Yaşını Doldurdu” başlıklı yazıda Veli Kayyum Han mecmuanın yayımlanmasında ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukların nasıl aşıldığını böylece asıl gayeye nasıl erişildiğini ifade eder. Ayrıca mecmuanın her sayısında ne gibi ülküsünü ideolojisini tekrar vurgular. Veli Kayyum Han mecmuayı nasıl çıkarıldığını, nasıl zorluklarla karşılaşacağını şöyle ifade eder:

“Mecmuanın yayımlanması sırasında ne kadar zorluklarla karşılaşacağını yalnız ben biliyordum. Türkistan bağımsızlığına eriştirmek için, Türkistan-Türkistanlılarıdır. Parolasını ortaya koyarak yiğitlerimizi millî ruhta yetiştirmeyi gaye edindim ve davamızı dünyaya duyurmayı.”

Veli Kayyum Han sözünün devamında:

“Mecmuayı çıkarırken çok düşündüm, planlar hazırladım ve gerekli makamlarla görüşüm. Yazarlar ve edipler yardım vereceklerini bildirdiler. Neticede mecmuanın siyasi düşüncemizi yaymak için gerekli olduğunu kararlaştırdım. Sorun şivelerde değildi. Gayemiz ortak Türkistan dilinde yayımlanmasıydı. Ayrıca harfler sorununu da ortaya çıktı, onu da kısa zamanda atlattım” diye kaydeder.

Malum olduğu gibi o devirde, lejyondaki Türkistanlı askerlerin %85-95’i Arap alfabesini bilmiyordu. Moskova, Türkistan’da 1940-41’nci yılından itibaren Latin alfabesi yerine zorla Kiril alfabesini kabul ettirmiştir. Bu durumda Millî Türkistan mecmuası için ortak bir alfabe kullanılması gerekliydi.

⁴ “Bizning jol”, *Millij Türkistan*, No. 1, (15 Haziran 1942): s. 1.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Veli Kayyum Han yazısının sonunda “Millî Türkistan mecmuasını, Millî Türkistan Birlik Komitesi'nin fikri, düşünce ve gayerini tanıttıcı ve yayıncısıydı. Türkistan istiklali için mücadele edenlerin yayın organıdır. Gelecekte hür Türkistan'da da bu mecmuanın izlediği yoldan ayrılmamalıdır. Vaat ettiği sizi getirecektir”⁵ diye belirtir.

Yayın hayatının 10. yıl dolayısıyla “Millî Türkistan 10 Yaşında” başlıklı yazıda mecmuanın çıkış gayeri Veli Kayyum Han tarafından yine bir defa daha şu şekilde belirtilir:

“Çoğunluğu Sovyet devrinde doğan ve komünist ideolojisiyle zehirlenen yüz binlerce gencimizi milli ruhta eğitmek için yegâne yolda yetiştirmeyi gaye edindik. Bunun için Millî Türkistan Birlik Komitesi'nin gayelerini ve ideolojisini tanıtmak için Millî Türkistan adıyla bir mecmua çıkarmayı kararlaştırdım. İlk sayısı 15 Haziran 1942'de yayımlanmayı başladı. Ülkemizde (Türkistan) millî matbuat yoksundu. Gençlerimiz böyle millî gayenin bir mecmuanın çıkarılmasıdır. Memnun oldular. Onların mutlu olduklarını gördüğümüzde emeğimizin boşa gitmediğini görmekteyiz. Bizde o kadar mutlu oluruz.”⁶

Millî Türkistan mecmuası çeşitli maddi zorluklara rağmen yayın hayatını devam ettirmeyi muvaffak olmuştur. Mesela, mecmuanın 100. sayı yayımlandığında mecmuada bu konuda aşağıdakiler yazılır:

“Malum olduğu gibi, 1942 yılından başlayarak mecmua önce Türkistan Lejyonu'ndaki askerlerimiz için yayın hayatı başlamıştır. Mecmuada savaş zamanında ortaya çıkan her türlü zorluğu yenerek örnek oldu. Başta lejyonerlerimizin eğitilmesinde çok büyük rol oynadı, onların vatan, millet sevgisi

⁵ Veli Kayyum-xan, “Millij Türkistan bir jashqa toldi”, *Millij Türkistan*, No. 22-23, (15 Haziran 1943): s. 1-3.

⁶ “Millî Türkistan 10 Yaşga Toldi”, *Millî Türkistan*, No. 79 A, (6 Temmuz 1952): s. 4.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

aşiladı. Bugün mecmuamızın 100. sayısı çıkmakta bu bizler için gayet sevinçli bir olay sayılır.”

Mecmuanın Türkistanlılar Arasındaki Etkisi

Millî Türkistan mecmuasının yayın hayatına başlamasından dolayı Almanya’daki lejyonerlerimiz büyük sevinç gösterisinde bulundular. Lejyonerler mecmuanın birinci yıl kutlamaları için yazdıkları şiirleri gönderdiler, o şiirler mecmuada yayımlandı. Birkaç örnek verelim. Huşnud adlı asker “Olur Türkistan’da Gelecek Düğünün!” adlı şiirinde sevincini şöyle ifade eder:

Sayfalar açarak her sayım okuyarak çıktım ben,
Sen benim elimdeki silahım hemen,
Siyasi yolumun aydınlatıcısın sen,
Fedakâr başlığım Veli Kayyum Han.

Ben bugün elime alarak sazımı,
Senin hakkında methiye söylemek oldu.
Var gücümle sesimi yükselterek,
Bir yıllık tarihini söylemek oldu.

Ey, sen saf gönlüme ilham veren zat,
Tebrik hem mübarek bir yıllık düğün,
Yüksel, yine yüksel, yine yay kanat,
Dünyaya tanılsın namın, itibarın.

Her yıl bize bayram olarak kalacak,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ulu gündür, senin doğduğun gün,
Huşnud senden yine kuvvet alacak,
Dünyaya yayılacak senin şanın.⁷

Lejyondaki başka bir şair A. Vahab mecmuanın yayımlanmasının birinci yıl dönümü için yazdığı “Ben de Senin Yoldaşım!” adlı şiirinde mecmuanın baş yazarı Veli Kayyum Han’a şöyle seslenir:

Tebrik edeyim bugün senin bir yaşın,
Sen mücadeleci, ben de senin yoldaşım,
Düşmana gazab, kaynar gönülde dilekler,
Sen hakikatcısın, ben de senin gönüldaşımım.
Yaban elde, düğün olduğu işbu gün,
Uzak bizden, Türkistan’ın gül bağı,
Erişecek, seninle bahtına,
Giderek, elin, gayğı-figanı gönül ateşi.

Başlığımız Veli-Xan’dır şanımız,
Ona bağlı, fikrimiz de canımız.
Sensin fikir yayıcı hakikat,
Azad olur, sen-le Türkistanımız.

Sana başarı, sana kuvvet dilerim.
Okut, öğret mücadele yolunu bileyim ben.
Tebriklerim, bugün senin bir yaşın,

⁷ Xuşnud, “Şi’irler”, *Millij Türkistan*, No. 22-23, (15 Haziran 1943): s. 42-43.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sen hakikatcisin, ben de senin yoldaşınıam.⁸

Türkistan lejyonerlerinden Ç. Qıdır ‘Mecmuam’ adlı şiirinde Millî Türkistan’ın birinci yıl dönümü dolayısıyla millî hislerini şu şekilde ifade eder:
Söz yetişmez, hepsini söylemeye,
Ulu işler yapan güzel mecmuam.
Gördüğümde ilk defa ben seni,
Sevindim, sevincimden gözde nem.

Bu yıl düğünün olsa da yaban elde,
Gelecekte düğünün Türkistan’da olur.
Geliştin yine ileriye yol al.
Önderim, atam Veli-Han’dır, mecmuam.⁹

Buhara Halk Cumhuriyeti tarafından Almanya’ya tahsil için gönderilen talebelerden Buharalı Dr. Ahmet Naim Öktem Millî Türkistan mecmuası hakkında görüşlerini şöyle ifade eder:

“Avrupa’da ve belki dünyada Türkistan istiklalini, kurtuluş ve hürriyete kavuşmasını yıllarca savunan bir dergi... Berlin’de 15.06.1942 senesinde on beş günde bir Millî Türkistan dergisi, kıymetli bir gencimiz Veli Kayyum Han başkanlığında ve arkadaşlarıyla birlikte yayımlandı. Bu derginin Berlin’de yayımlanması bütün dünyada göçmen ve mülteci olarak yaşayan Türkistanlılarla hatta diğer Rus mahkûmu Türkler arasında büyük ve unutulmaz ümit kaynağı oldu. Yabancı bir ülkede bu gibi millî bir neşriyat tutunabilmesi bir mesele idi.”¹⁰

⁸ A. Vahab, “Şi’irler”, *Millij Türkistan*, No. 22-23, (15 Haziran 1943): s. 43-44.

⁹ Ç. Qıdır, “Şi’irler”, *Millij Türkistan*, No. 24, (1 Temmuz 1943): s. 24.

¹⁰ Naim Can, “Millî Türkistan”, *Millî Türkistan*, No. 122 A, (Kasım-Aralık 1967): s. 26-27.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde millet vekili olan yazar Tekin Erer Millî Türkistan mecmuası hakkında görüşünü şöyle açıklar:

“Mecmua Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yayımlanır. Türkçe olarak yayın yapan mecmuanın Mayıs 1967 yıl ki sayısı elime geçti. Elinde bir karış yabancı toprağı, emrinde bir tek yabancı uyruklu bulunmayanları Emperyalist devletler diye suçlandıran komünistlerin, bilhassa Rusların Orta Asya’yi yağmalaması Türklere karşı Kızıl basın yürüttükleri Millî Türkistan ifşa etmektedir.”¹¹

Batı kamuoyu ve basında Millî Türkistan başarılı çalışmalarından dolayı kutlar. Aynı zamanda Türkistan ile istiklali için yaptığı faaliyetlerinin elbette Türkistan muhaceret tarihine altın harflerle yazılacak. İlim aleminde kendine has yeri olacak.

Yayın Yılları

15 Haziran 1942 yılında yayın hayatını başladı. Savaş bitiminde yayın hayatına durdurmak zorunda kaldı. Eylül 1949’da tekrar yayımlanmaya başladı ve 1955 yılına kadar ikinci devresi devam etti. Millî Türkistan mecmuasının üçüncü devresi 1955 yılından başlayarak 1975 yılına kadar devam eder. 1975 yılında mecmuanın 134. sayısı son sayı olarak çıktı ve bu sayıdan sonra bir daha kendini toparlayamadı. Türkistan muhaceret tarihinde en uzun süreli mecmua olarak tarihe geçti.

Millî Türkistan üç dönem yayımlandı.

I. Dönem: 15 Haziran 1942 (no.1) - ? Nisan 1943 (no.62)

II. Dönem: Eylül 1949 (no. 63) - Nisan 1955 (no. 91)

III. Dönem: Eylül-Ekim 1962 (no. 92) - 1975 (no. 134)

¹¹ Tekin Erer, “Millî Türkistan”, *Millî Türkistan*, No. 122 A, (Kasım-Aralık 1967): s. 27.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Millî Türkistan'a Sovyetlerin Hücumu

Sovyetler Birliđi Millî Türkistan'a devamlı şekilde ağır ve haksız eleştirilerde bulundu. Savaş zamanında da Almanlara esir düşen Sovyet subayları Alman makamlarına şikâyette bulunarak mecmuanın kapatılmasını istediler. Almanlar onların bu şikayetine önem vermediler.¹²

Millî Türkistan Birlik Komitesi'nin reisi Veli Kayyum Han ve mecmuanın yazarları da Moskova televizyonu, radyosu, basın yayın organları tarafından sert eleştirilerde bulundular. Aynı şekilde Özbekistan ve diđer Sovyet Cumhuriyetleri de Moskova'dan aşağıda kalmadılar. Bu konularda Millî Türkistan mecmuasının çeşitli sayılarda geniş bilgi verilir.¹³

Millî Türkistan Mecmuası Kaç Dilde Yayımlandı

Mecmuanın 1958 yılında yayımlanan 78. sayısında verilen bilgiye göre mecmuanın A nüshası Latin harfinde Türkistan ortak dilinde, B nüshası Latin harfinde İngilizce, D nüshası Arap alfabesinde Türkistan ortak dilinde ve C nüshası Arap alfabesinde Arapça yayımlandığı bildirilir.

Millî Türkistan Çıkararı ve Muharrir

Millî Türkistan mecmuasını çıkararı ve başmuharriri Buhara Halk Cumhuriyeti tarafından Almanya'ya okumaya gönderilen talebeler arasında olan Veli Kayyum Han ülkesine dönmeyerek Almanya'da kalmayı tercih etti. Çünkü dönenlerin Sovyet baskısı altında hapis veya sürgün olduğunu öğrendi. Bundan dolayı ülkesine dönmedi. Veli Kayyum Han 15 Temmuz 1904 yılında Taşkent'te doğdu. 13 Ağustos 1993 yılında Düsseldorf şehrinde vefat etti. Mecmuada millî sahalarda yüzlerce makale yazdı.

¹² V. Kajum-Han, “Millî Türkistan - 100”, *Millî Türkistan*, No. 100 A, (Ocak-Şubat 1964): s. 21.

¹³ Haberçi, “Millî Türkistan Birlik Qomitası Moskovaning televizyon, radyo ve matbuatında”, *Millî Türkistan*, No. 113 A, (Mart-Nisan 1966): s. 28-29.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Milli Turkistan Yazarlari

Abdullah Huşnud: Harezmi, ? – Çekoslovakya sınırı, Nisan 1945

Abdullah Tolagan / Veli Zunnun Zavqi: Taşkent, 13.04.1912 – Münih, 19.05.1976

Abdulsettar Makbulçoplan: Turfan, 18.03.1928 – Münih, 21.10.1984

Dr. Ahmetcan Ömerhanoğlu: Taşkent 03.12.1907 – Münih 19.01.1983

Asan Qayğa / Meulikeş Qaybaldin: Abibut, 20.11.1915 – Münih, 20.05.1969

Askar Ali: Karaganda, ? – İtalya, 1945

Dr. Baymirza Hayit: Namangan, 17.12.1917 – Köln, 31.10.2007

Doç. Dr. Ergeş Şermet Bulakbaşı: Andican, 1910 – Washington, 1995

Hüseyin İkrâm: Namangan, 1917 – Münih, 30.01.2005

İsa Yusuf Alptekin: Kaşgar, 1901 – İstanbul, 17.12.1995

Momincan Teşabay: Fergana, 22.02.1920 – Osnabrück 21.05.1963

Murat Taçmurat: Aşkabat, 03.06.1920 – Münih, 24.01.2005

Qobizci Qorqıt: Kızılorda, 1914 – Dresden, 1945

Sabur İşimbet: Kongrat, 10.10.1916 – Münih, Haziran 2004

Sayran / Hamza Abdullin: Kazakistan, ? – Almata, ?

Sonuç

Millî Türkistan mecmuası hakkında kısaca bilgi verelim. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızıştığı devrinde yayın hayatına 15 Haziran 1942 tarihinde başlayan ve 1975 yılına kadar aralıklarla yayın hayatını sürdüren Millî Türkistan mecmuası Türkistanlıların muhaceret hayatında en uzun süreli yayını sayılır. Çeşitli zorluklara rağmen başta Veli Kayyum Han'ın gayretiyle çıkmaya başladı. Esir kamplarındaki eğitimli gençleri Berlin'de toplayarak Millî Türkistan mecmuası, Yeni Türkistan gazetesi, Millî Edebiyat adlı mecmua çıkarmaya muvaffak oldu.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ayrıca 30 yakın Türkistan edebiyatı, tarihi hakkında eserler yayımlanmaya muvaffak oldu. Bu eserler bugün birer altın değerinde ve savaş zamandaki durumu aydınlatır. Zor şartlar altında millî sahada bir mecmuanın çıkarılması bir mucize sayılır. O mucizeyi Veli Kayyum Han ve arkadaşları gerçekleştirir. Onları rahmetle anar ve Türkistan halkı onları unutmayacaktır. Daima kalbimizde yaşayacaksınız. Ruhlarınız müstakil Türkistan semalarında gezmektedir.

Millî Türkistan mecmuasının ilk sayısı

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Millî Türkistan mecmuasının son sayısı